

DOI

УДК: 656.078.1

Омонов Б.Ш., к.э.н.

доцент

кафедра «Транспортная логистика»

Ташкентский государственный транспортный университет

Республика Узбекистан, г.Ташкент

Марупов М.М., к.э.н.

доцент

кафедра «Транспортная логистика»

Ташкентский государственный транспортный университет

Республика Узбекистан, г.Ташкент

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМОВ ГРУЗА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕВОЗОК

Аннотация: В статье авторы рассматривают вопросы многофакторного моделирования и прогнозирования объёма перевозок грузов с учётом влияния многочисленных факторов. Определены степени влияния каждого фактора из них с помощью использования многофакторных моделей и методов регрессионного анализа, позволяющего осуществлять прогноз с высокой точностью. Для построения моделей объёма перевозок грузов использовался многошаговый регрессионный анализ, суть которого заключается в том, что на каждом из последовательных этапов статистически незначимые факторы отсеиваются в соответствии с t -критерием. Основанные на корреляционно-регрессионных уравнениях экономико-математические модели позволяют обосновать качество разрабатываемых перспективных планов на основе полного анализа взаимосвязанных между собой факторов, влияющих в конечном итоге на формирование плана отрасли.

Ключевые слова: многофакторное моделирование, регрессионный анализ, факторы t -критерия Стьюдента, коэффициент множественной детерминации, коэффициент эластичности, β – коэффициент, F – критерий Фишера, остаточная дисперсия, коэффициент множественной корреляции, среднеквадратичная ошибка, прогнозирование, средняя ошибка аппроксимации.

*Omonov B.Sh., PhD in economics, associate professor
associate professor
department "Transport logistics"
Tashkent state transport university
Respublika Uzbekistan, Tashkent*

*Marupov M.M., PhD in economics, associate professor
associate professor
department "Transport logistics"
Tashkent state transport university
Respublika Uzbekistan, Tashkent*

FORECASTING OF CARGO VOLUMES AND MODELING OF TRANSPORTATION PROCESSES

*Abstract: The article discusses the issues of multifactor modeling forecasting the volume of cargo transportation of goods, taking into account the influence of numerous factors. Determining the measure of influence of each of them determines the use of multifactorial models and regression analysis methods, which allows you to make a forecast with high accuracy. To build models of the volume of cargo transportation, a multistep regression analysis was used, the essence of which is that at each of the successive stages statistically insignificant factors are eliminated in accordance with the *t*-criterion. Economic and mathematical models based on correlation and regression equations allow us to substantiate the quality of the developed long-term plans based on a complete analysis of interrelated factors affecting the formation of the industry plan.*

*Keywords: multivariate modeling, regression analysis, factors, Student's *t*-criteria, multiple determination coefficient, elasticity coefficient, β -coefficients, Fisher's *F*-criterion, residual variance, multiple correlation coefficient, root-mean-square error, forecasting, average approximation error.*

В условиях усиления конкурентной борьбы необходимость учёта всех факторов, влияющих на показатели грузовых перевозок и определения меры влияния каждого из них обуславливает использование многофакторных моделей и методов регрессионного анализа, позволяющих учесть изменение во времени факторных признаков и параметров модели даже в тех случаях, когда процесс протекает очень сложно и позволяет осуществлять прогноз с высокой точностью.

На практике существует несколько методов выбора уравнения регрессии, характеризующего зависимость анализируемого показателя от рассматриваемых факторов. Каждый из них применительно к одной и той же задаче имеет преимущества и недостатки [1].

Основными являются методы:

- всех возможных регрессий;
- исключения;
- включения;
- многошагового регрессионного анализа;
- ступенчатого регрессионного анализа;
- направленного отбора факторов.

Для построения моделей объёма перевозок грузов и грузооборота использовался многошаговый регрессионный анализ, суть которого заключается в том, что на каждом из последовательных этапов статистически незначимые факторы отсеиваются в соответствии с t - критерием.

Автомобильный транспорт осуществляет перевозки грузов по плану перевозок, который является основой для разработки остальных разделов бизнес-плана. Естественно, возникает вопрос: как определить, что выбранный вариант плана перевозок обеспечит наиболее полное и рациональное использование парка подвижного состава, получение наилучших значений основных технико-эксплуатационных показателей, максимальной прибыли и рентабельности? Эффективность решения данной задачи во многом зависит от точности, а степень точности, в свою очередь, определяет размер потерь, которые понесут автотранспортные предприятия, отрасль и вся экономика в целом. Сегодня существующие методики анализа и планирования работы автомобильного транспорта построены на предположении о функциональных связях и изолированном влиянии каждого отдельного рассматриваемого фактора. Поэтому при моделировании объёма перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта переменными были приняты следующие технико-эксплуатационные показатели:

- A_{cc} - среднесписочное количество автомобилей, ед;
- $A_{ДЭ}$ - автомобиле-дни в эксплуатации, тыс, маш.дн.;
- q_{cp} - средняя грузоподъемность, т.;
- l_{cc} - среднесуточный пробег, км;
- l_{er} - средняя длина ездки с грузом, км;
- α_b - коэффициент выпуска автомобиля на линию;
- β - коэффициент использования пробега;
- γ - коэффициент использования грузоподъемности;
- T_n - средняя продолжительность работы автомобиля на линии, ч;
- $V_э$ - эксплуатационная скорость, км/ч.

При построении многофакторных моделей для прогнозирования объёма перевозок грузов и грузооборота автомобильного транспорта использован метод направленного отбора факторов-аргументов, который даёт хорошие результаты [2].

Для автотранспорта на основе этой методики при прогнозировании объёма перевозок грузов получены 3 модели, отвечающие всем экономико - математическим требованиям [3].

$$Y_Q = -898,07 + 709,1\alpha_B + 681,63\beta + 225,02\gamma - 3,55V_{\ominus} + 06843l_{er} + 4,144l_{cc}; (1)$$

$$Y_Q = -1010,86 + 0,045A_{D_{\ominus}} + 312,28\beta + 172,93\gamma + 25,32T_H + 21,437V_{\ominus} - 4,55l_{er};$$

(2)

$$Y_Q = -714,14 + 0,034 A_{D_{\ominus}} + 216,89\beta + 66,65\gamma + 7,454V_{\ominus} - 1,86l_{er} + 2,06l_{cc}; (3)$$

Здесь (модель 1, 2, 3) довольно высокий коэффициент множественной корреляции: от 0,9971 до 0,9996, т.е. от 99,4 до 99,9% объёма перевозок автомобильным транспортом зависит от факторов, которые вошли в рассматриваемые модели.

Для оценки каждой из этих моделей необходимо рассчитать значения частных коэффициентов t - Стьюдента. Чтобы обосновать достоверность выводов, определяют остаточную дисперсию $\sigma_{ост}^2$, т.е. вариацию величины признака, обусловленную факторами, не лежащими в основе группировки. Для каждой модели рассчитывают: критерий Фишера (F) и сравнивают с табличным ($F_{табл}$); коэффициент множественной корреляции R; среднеквадратичную ошибку; коэффициент множественной детерминации R^2 ; критерий Стьюдента t_R , который также сравнивают с табличным.

Если значения частных коэффициентов регрессии t_R не удовлетворяют табличным, то из модели исключается фактор-аргумент с наименьшим значением коэффициента при условии, что остаточная дисперсия не увеличивается. Такова методика оценки достоверности каждой многофакторной модели, которая была заложена в алгоритм программы в компьютерных технологиях. Перечисленные величины для трёх моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики построенных моделей объёма перевозок автомобильного транспорта

	Модель		
	1-я	2-я	3-я
$t_{A_{D_{\ominus}}}$		1188,8	907,45
t_{α_B}	67,26		
t_{β}	10,56	11,31	8,04
t_{γ}	2,41	5,27	2,8
T_{T_H}		15,89	
$t_{v_{\ominus}}$	2,32	225,61	38,79
$t_{l_{er}}$	1,82	2,68	2,42
$t_{l_{cc}}$	368,74		17,38

$\sigma_{\text{ост}}^2$	48,0	9,3	6,8
F	113,73	589,09	808,97
F _{таба.}	6,04	6,04	6,04
R	0,9971	0,9994	0,9996
R ²	99,4	99,9	99,9
σ_R	0,003	0,0006	0,0004
t_R	342,2	1768,3	2427,9

Наименьшее значение $\sigma_{\text{ост}}^2$ имеет модель 3, у неё выше всех значение коэффициента множественной корреляции $R=0,9996$ и $t_R=2427,914$. Остальные модели также отвечают всем требованиям и могут быть приняты для анализа (тем более, что в них вошли разные факторы-аргументы). Лишь в модели 1 частные значения коэффициента $t_{l_{er}} = 1,82$ не удовлетворяют табличным при 5%-ном уровне значимости (табл.1), в целом же модель пригодна для практических целей.

Для статистического анализа взята модель 2, у которой коэффициент множественной детерминации $R^2=0,998$, т.е. 99,8% объёма перевозок грузов автотранспорта зависит от факторов

$$AДэ, \beta, \gamma, T_H, l_{er}, v_3:$$

$AДэ$ - автомобиле - дни в эксплуатации, характеризует организацию технического обслуживания и ремонта автомобилей, обеспеченность предприятий водителями, качество планирования перевозок;

β - коэффициент использования пробега, характеризует взаимное расположение автотранспортного предприятия, грузообразующих и поглощающих пунктов, степень внедрения рациональных маршрутов, организацию перевозок грузов;

γ - коэффициент использования грузоподъёмности, отражает род и величину партий перевозимого груза, тип и грузоподъёмность подвижного состава;

T_H - время в наряде, учитывает влияние факторов, не вошедших в модель l_{cc}, v_t, t_{n-p} ;

l_{er} - среднее расстояние перевозки грузов, отражает уровень управления перевозками, качество разработанных маршрутов,

географию размещения клиентуры и рациональное её закрепление за автотранспортными предприятиями;

v_3 - эксплуатационная скорость, учитывает простой на линии.

По коэффициентам регрессии выявляют факторы, оказывающие наибольшее влияние на объём перевозок. Так, если $AДэ$ увеличить на 100 дней, то объём перевозок Q возрастёт на 4,5 тыс. тонн. Увеличение β всего на 0,01 позволит увеличить Q на 3,12 тыс. т; увеличение γ на 0,01 повысит Q на 1,73 тыс.т. При увеличении T_H на 1 час Q возрастёт на 25,32 тыс. т. При

росте $V_{\text{Э}}$ на 0,1 км/ч Q увеличится на 2,1 тыс. т., а при сокращении $l_{\text{ер}}$ на 0,1 км Q возрастёт на 0,45 тыс. т. Но так как перечисленные факторы имеют различные единицы измерения, то определить, какие из них оказывают наибольшее влияние на объём перевозок, сложно.

Чтобы уточнить приоритетность факторов и получить реальное представление об их влиянии на моделируемый показатель, рассмотрим значения частных коэффициентов эластичности и β коэффициенты. Частные коэффициенты эластичности применяют для устранения различий в единицах измерения, которые показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат при изменении каждого фактора на одну и ту же величину - на один процент

$$\varepsilon_i = a_i \bar{x}_i / \bar{y} \quad (4)$$

где a_i - коэффициент регрессии;

\bar{x}_i - средние значения факторов;

\bar{y} - среднее значение анализируемого показателя.

Для оценки влияния рассматриваемых факторов на объём перевозок грузов рассчитаны коэффициенты эластичности:

$$\varepsilon_{\text{АДЭ}} = 1,23; \varepsilon_{\beta} = 0,86; \varepsilon_{\gamma} = 0,89; \quad (5)$$

$$\varepsilon_{\text{ТН}} = 1,22; \varepsilon_{V_{\text{Э}}} = 2,14; \varepsilon_{l_{\text{ер}}} = -0,40. \quad (6)$$

По абсолютному приросту наибольшее влияние на объём перевозок оказывает эксплуатационная скорость автомобиля. Так, при сокращении $l_{\text{ер}}$ на 1% Q увеличивается на 0,4%; при увеличении $V_{\text{Э}}$ на 1% Q возрастёт на 2,14%, соответственное увеличение β даёт возрастание Q на 0,86%; γ - на 0,89%; ТН - на 1,22%; АДЭ на 1,23%.

β - коэффициенты уравнения множественной регрессии создают реальное представление о воздействии факторов на моделируемый показатель и показывают, насколько сигм (среднеквадратических отклонение) изменяется результат с варьированием соответствующего фактора на одну сигму при фиксированном значении остальных факторов [4]:

$$\beta_{x_i} = \frac{a_i \sigma_{x_i}}{\sigma_y}, \quad (7)$$

где a_i - коэффициенты уравнения регрессии в натуральном масштабе;

σ_y и σ_{x_i} - средние квадратические отклонения анализируемого показателя

и i - го фактора.

Значения β - коэффициентов для факторов, вошедших в рассматриваемую модель, равны:

$$\beta_{\text{АДЭ}} = 0,632; \beta_{\beta} = 0,058; \beta_{\gamma} = 0,036; \quad (8)$$

$$\beta_{\text{ТН}} = 0,071; \beta_{V_{\text{Э}}} = 0,276; \beta_{l_{\text{ер}}} = 0,022 \quad (9)$$

Согласно анализу β - коэффициентов, объём перевозок может возрасти, в первую очередь, вследствие увеличения АДЭ и $V_{\text{Э}}$.

Влияние других показателей на объём перевозок незначительно. Окончательные же выводы можно сделать только после проведения подобной оценки факторов по остальным моделям (см.табл. 2).

Таблица 2

Значения частных коэффициентов эластичности и - коэффициент для моделей объёма перевозок автомобильным транспортом

	Модель		
	1-я	2-я	3-я
ε_{AD_3}		1,23	0,93
ε_{α_B}	2,29		
ε_{β}	1,88	0,86	0,60
ε_{γ}	1,16	0,89	0,34
ε_{T_H}		1,22	
ε_{v_3}	-0,35	2,14	0,74
$\varepsilon_{l_{er}}$	0,07	-0,40	-0,17
$\varepsilon_{l_{cc}}$	4,11	-	2,04
β_{AD_3}	-	0,6321	0,478
β_{α_B}	0,34	-	-
β_{β}	0,126	0,058	0,040
β_{γ}	0,047	0,036	0,014
β_{T_H}	-	0,071	-
β_{v_3}	-0,046	0,276	0,096
$\beta_{l_{er}}$	0,005	-0,022	-0,092
$\beta_{l_{cc}}$	0,81	-	0,400

Зная параметры модели для прогноза объёма перевозок грузов, а также значения факторов, можно рассчитать уровень развития автомобильного транспорта на перспективу. Для решения этой задачи прогнозные значения указанных факторов определены методом экспоненциального сглаживания.

Ниже приведены модели прогноза каждого показателя (факторов):

$$X_{AD_3} = 5482,27 + 237,3t + 14,5 t^2;$$

$$\beta_{\alpha_B} = 0,658 + 0,008 t;$$

$$X_{\beta} = 0,562 + 0,003 t;$$

$$X_{\gamma} = 1,052 + 0,00053t + 0,00014 t^2;$$

$$\beta_{T_H} = 9,918 + 0,053 t;$$

$$\beta_{l_{er}} = 18,19 + 0,064 t;$$

$$\beta_{l_{cc}} = 202,4 + 3,375 t;$$

$$\varepsilon_{v_3} = 20,41 + 0,202 t;$$

В таблице 3 дан прогноз изменения этих показателей на 2022-2026 гг. Исходными для расчётов послужили условные данные об их изменении за последние 12 лет

Таблица 3

Прогноз факторов автомобильного транспорта на 2022-2026 гг.

Год	Автомобиледни в эксплуатации, тыс.маш.дн	Коэффициент использования		Эксплуатационная скорость, км/ч	Средняя длина ездки автомобиля с грузом, км	Средне суточный пробег, км	Коэффициент выпуска автомобиля линию	Средняя продолжительность Работы автомобиля на линии, ч
		пробега	Грузоподъемности					
2022	9847,1	0,594	1,075	22,63	18,90	239,5	0,746	11,82
2023	10417,9	0,597	1,078	22,83	18,96	242,9	0,754	12,14
2024	11017,7	0,600	1,083	23,03	19,02	246,3	0,762	12,46
2025	11646,5	0,603	0,087	23,23	19,09	249,6	0,770	12,78
2026	12304,3	0,606	1,091	23,44	19,15	253,0	0,778	13,09

Подстановка полученных прогнозных значений факторов в уравнения регрессии определяют общую тенденцию развития автомобильного транспорта. Средняя ошибка аппроксимации для объёма перевозок грузов автомобильного транспорта составила 2%. Это свидетельствует о высокой достоверности результатов прогнозирования (таблица 4).

Таблица 4

Результаты прогноза объема перевозки грузов автомобильного транспорта на 2022-2026 гг.

Год	Объем грузов, млн.т		
	Верхняя доверительная граница	прогноз	Нижняя доверительная граница
2022	457,0	448,04	439,08
2023	486,2	476,67	467,14
2024	516,56	506,43	496,3
2025	526,19	536,22	547,65
2026	580,03	568,66	557,29

Выводы и предложения

До настоящего времени планированию и анализу работы автотранспорта уделялось достаточно много внимания [5]. Однако предложенные формы и методы планирования и анализа не дают возможности выявить количественного влияния одного фактора с учётом всех факторов, действующих одновременно и взаимосвязано.

Построенная многофакторная модель перевозки грузов автомобильного транспорта позволяет более точно оценить влияние технических и организационных факторов на уровень объёма перевозок грузов, выявить характер связи и соотношения между факторами, что, в свою очередь, даёт возможность осуществить направленный поиск сочетаний технических и организационных факторов, определить резервы производства и составить конкретный план мероприятий по вовлечению этих резервов в производство. Предложенные экономико - математические модели, основанные на корреляционно - регрессионных уравнениях для решения прогнозных задач по определению объёма перевозок грузов автомобильного транспорта, позволяют обосновать качество разрабатываемых перспективных планов на основе полного анализа взаимосвязанных между собой факторов, влияющих на формирование плана отрасли.

Использованные источники:

1. Марупов М.М. Прогнозирование развития производства. Учебное пособие. – Ташкент 2007, 187 стр.
2. Просветов Г.И. Прогнозирование и планирование: Задачи и решения. СПб: РДЛ. 2005, 234 стр.
3. Черныш Е.А. и др. Прогнозирование и планирование. Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 2000, 198 стр.
4. Qodirov, T. U. U., Yusufxonov, Z. Y. O. G. L., & Sharapova, S. R. Q. (2021). O‘ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA KLASTERLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 305-312.
5. Zokirkhan Yusufkhonov, Malik Ravshanov, Akmal Kamolov, and Elmira Kamalova. Improving the position of the logistics performance index of Uzbekistan. *E3S Web of Conferences* 264, 05028 (2021), CONMECHYDRO – 2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405028>